

A IMPORTÂNCIA DO DIAGNOSTICO PRECOCE E AVALIAÇÃO DOS CONTATOS DE HANSENIASE PARA DIMINUIÇÃO DOS CASOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

The importance of early diagnosis and evaluation of leprosy contacts to decrease cases in primary care

la importancia del diagnóstico precoz y evaluación de los contactos con lepra para reducir casos en la atención primaria de salud.

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14165864

Recebido: 08/11/2024 | Aceito: 13/11/2024 | Publicado: 14/11/2024

Clarelis Soares Arantes

Graduanda do curso de Enfermagem do ITPAC - Porto Nacional

Instituição Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC), Porto Nacional -TO, Brasil

E-mail: clarelis150@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-9266-2828>

Lannah Cklysha da Costa Matos

Graduanda do curso de Enfermagem do ITPAC - Porto Nacional

Instituição Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC), Porto Nacional -TO, Brasil

E-mail: lannahmatos@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-9070-0864>

Livya Cruz Ávila

Graduanda do curso de Enfermagem do ITPAC - Porto Nacional

Instituição Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC), Porto Nacional -TO, Brasil

E-mail: livyaavilalla@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-0070-060X>

Mablya Cruz Gomes Morais

Graduanda do curso de Enfermagem do ITPAC - Porto Nacional

Instituição Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC), Porto Nacional -TO, Brasil

E-mail: mablya2001@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-9302-7772>

Maria Luiza Cardoso Lopes

Graduanda do curso de Enfermagem do ITPAC - Porto Nacional

Instituição Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC), Porto Nacional -TO, Brasil

E-mail: marialuizacardo09@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-1254-5691>

Pedro de Araújo Gomes

Graduando do curso de Enfermagem do ITPAC - Porto Nacional

Instituição Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC), Porto Nacional -TO, Brasil

E-mail: pedroaraujo.pg73@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-1759-3741>

Ana Paula Bandeira Matos de Serpa Andrade

Enfermeira Especialista em Saúde Pública

Docente no Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC)

Formada pelo Centro Universitário Luterano de Palmas- CEUP- ULBRA, Porto Nacional - TO, Brasil.

E-mail: anapaulabandeira16@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-1405-3538>

Débora dos Santos Gomes

Enfermeira Especialista em Saúde Pública com Ênfase em Saúde Pública

Docente no Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC)

Formada no Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC), Porto Nacional - TO, Brasil.

E-mail: deborahnegra@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-5688-9303>

Lillian Carolyne Flores Brito

Enfermeira Especialista em Gestão e Saúde Pública

Docente no Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC)

Formada no Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC), Porto Nacional - TO, Brasil.

E-mail: enfermeiralcfb@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-9881-9638>

Sara Janai Corado Lopes

Enfermeira Especialista em Saúde Pública com ênfase em Saúde Coletiva da Família

Docente no Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC)

Formada no Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC), Porto Nacional - TO, Brasil.

E-mail: janaisinha@hotmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5814-6158>

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.*

RESUMO

A hanseníase representa uma das principais causas de morbidade global, tendo um impacto significativo na qualidade de vida, produtividade e custos de saúde. Estima-se que cerca de 216.000 casos novos de hanseníase sejam detectados anualmente em todo o mundo, com a maioria desses casos ocorrendo em países de baixa e média renda, incluindo o Brasil. No Brasil, são registrados aproximadamente 28.000 casos por ano. A hanseníase é causada pelo bacilo *Mycobacterium leprae* e está associada a complicações graves e prejuízos à saúde. Objetivo: Descrever a importância do diagnóstico precoce e a avaliação dos contatos de hanseníase para diminuição dos casos na Atenção Primária a Saúde. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo que transcorreu de um relato de experiência vivenciado durante a disciplina de atenção primária II, do 10º período do curso de enfermagem do segundo semestre de 2024, sobre a importância do cuidado contínuo para a promoção e prevenção da saúde dos portadores da hanseníase. Resultados e Discussão: O trabalho foi elaborado e desenvolvido em uma Unidade Básica de Saúde do município de Porto Nacional-To. No primeiro momento foi realizado diagnóstico situacional da quantidade de pacientes portadores de hanseníase e os contatos intradomiciliares. A partir daí realizou-se o atendimento aos pacientes com diagnóstico já confirmados, em contatos intradomiciliares e em pacientes de alta da Hanseníase para acompanhamento e para detecção de novos casos. Durante o atendimento foi coletado a anamnese do paciente de forma minuciosa, informações como queixa principal, história da doença atual, história pregressa, histórico familiar. Após a coleta das informações da anamnese, foi realizado exame físico e a avaliação neurológica com o uso do Formulário para Avaliação Neurológica Simplificada e Classificação do Grau de Incapacidade Física em Hanseníase. Durante as consultas, todas as informações adquiridas e pontos observados foram explicados aos pacientes, de maneira que eles pudessem compreender todos os passos da consulta. Considerações Finais: O trabalho evidenciou a importância da avaliação e do tratamento precoce da hanseníase e tanto no paciente como através dos contatos da convivência do dia-a-dia. O trabalho ressalta a importância da detecção precoce e tratamento oportuno bem com avaliação dos contatos promovendo uma assistência integral e contínua para os pacientes que são diagnosticados com hanseníase na atenção primária.

Palavras-chave: Doença Infecciosa; Manchas Brancas e Vermelhas; Hanseníase.

ABSTRACT

Leprosy is a major cause of global morbidity, with a significant impact on quality of life, productivity and healthcare costs. It is estimated that approximately 216,000 new cases of leprosy are detected annually worldwide, with the majority of these cases occurring in low- and middle-income countries, including Brazil. In Brazil, approximately 28,000 cases are recorded per year. Leprosy is caused by the bacillus *Mycobacterium leprae* and is associated with serious complications and health problems. Objective: To describe the importance of early diagnosis and evaluation of leprosy contacts to reduce cases in Primary Health Care. Methodology: This is a descriptive study that resulted from an experience report experienced during the primary care II discipline, of the 10th period of the nursing course in the second semester of 2024, on the importance of continuous care for the promotion and prevention of the health of leprosy patients. Results and Discussion: The work was designed and developed in a Basic Health Unit in the municipality of Porto Nacional-To. At first, a situational diagnosis of the number of patients with leprosy and intra-household contacts was carried out. From then on, care was provided to patients with already confirmed diagnoses, intra-household contacts and discharged leprosy patients for

monitoring and detection of new cases. During the care, the patient's anamnesis was collected in detail, information such as main complaint, history of the current disease, previous history, and family history. After collecting the anamnesis information, a physical examination and neurological evaluation were performed using the Simplified Neurological Evaluation and Classification of the Degree of Physical Disability in Leprosy Form. During the consultations, all the information acquired and points observed were explained to the patients, so that they could understand all the steps of the consultation. Final Considerations: The study highlighted the importance of early evaluation and treatment of leprosy, both in the patient and through daily contacts. The study highlights the importance of early detection and timely treatment, as well as evaluation of contacts, promoting comprehensive and continuous care for patients diagnosed with leprosy in primary care.

Keywords: Infectious Disease; White and Red Spots; Leprosy.

RESUMEN

La lepra representa una de las principales causas de morbilidad global, teniendo un impacto significativo en la calidad de vida, productividad y costos de salud. Se estima que alrededor de 216.000 nuevos casos de lepra se detectan anualmente en todo el mundo, con la mayoría de estos casos ocurriendo en países de ingresos bajos y medios, incluido Brasil. En Brasil, se registran aproximadamente 28.000 casos por año. La lepra es causada por el bacilo *Mycobacterium leprae* y está asociada a complicaciones graves y perjuicios para la salud. Objetivo: Describir la importancia del diagnóstico precoz y la evaluación de los contactos de lepra para reducir los casos en la Atención Primaria de Salud. Metodología: Se trata de un estudio descriptivo que surge de un relato de experiencia vivido durante la asignatura de Atención Primaria II, del décimo período de la carrera de enfermería del segundo semestre de 2024, sobre la importancia del cuidado continuo para la promoción y prevención de la salud de los portadores de lepra. Resultados y Discusión: El trabajo fue elaborado y desarrollado en una Unidad Básica de Salud del municipio de Porto Nacional-To. En un primer momento, se realizó un diagnóstico situacional de la cantidad de pacientes portadores de lepra y de sus contactos intradomiciliarios. A partir de allí, se atendió a los pacientes con diagnóstico ya confirmado, a los contactos intradomiciliarios y a los pacientes dados de alta de la lepra para su seguimiento y detección de nuevos casos. Durante el servicio se realizó una anamnesis minuciosa del paciente, recopilando información como la queja principal, historia de la enfermedad actual, antecedentes, y antecedentes familiares. Tras la recopilación de información de la anamnesis, se realizó un examen físico y una evaluación neurológica utilizando el Formulario de Evaluación Neurológica Simplificada y Clasificación del Grado de Incapacidad Física en Leprosia. Durante las consultas, toda la información y los puntos observados fueron explicados a los pacientes de manera que pudieran comprender cada paso de la consulta. Consideraciones Finales: El trabajo destacó la importancia de la evaluación y el tratamiento precoz de la lepra, tanto en el paciente como a través de los contactos cotidianos. El trabajo resalta la importancia de la detección precoz y el tratamiento oportuno, así como la evaluación de los contactos, promoviendo una atención integral y continua para los pacientes diagnosticados con lepra en la atención primaria.

Palabras clave: Enfermedad Infecciosa; Manchas Blancas y Rojas; Leprosia.

INTRODUÇÃO

As doenças infecciosas, como a hanseníase, representam um desafio significativo para a saúde pública global, impactando a qualidade de vida, produtividade e custos de saúde. Estima-se que cerca de 216.000 novos casos de hanseníase sejam detectados anualmente em todo o mundo, com a maioria desses casos ocorrendo em países de baixa e média renda, incluindo o Brasil¹. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo *Mycobacterium leprae*, que afeta principalmente a pele, os nervos periféricos, os olhos e o trato respiratório superior (Riberio, 2017).

A hanseníase pode ser definida como uma doença infecciosa que provoca alterações na pele, como manchas brancas ou avermelhadas, perda de sensibilidade e fraqueza muscular, podendo ser permanentes em alguns casos. A transmissão ocorre principalmente pela inalação de gotículas contendo a bactéria, eliminadas por pessoas doentes. A hanseníase é responsável por sérias incapacidades físicas, que podem levar a estigmatização e discriminação social. (Lopes, 2014)

Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para evitar complicações graves e a transmissão da doença. No Brasil, o Ministério da Saúde tem implementado diversas estratégias para o controle da hanseníase, incluindo campanhas de conscientização e programas de tratamento gratuito (Niitsuma, 2021).

Essas estratégias e programas de saúde atuam com objetivo de controlar a doença. A própria organização da atenção primária de saúde brasileira, baseada na Estratégia de Saúde da Família, que é pautado no trabalho em equipe multidisciplinar, coresponsabilização, integralidade, resolutividade, intersetorialidade e estímulo à participação social contribuem através de ações de prevenção e controle da doença baseadas na realização da detecção oportuna de novos casos, como também no tratamento com o esquema poliquimioterápico, na vigilância dos contatos domiciliares, na prevenção de incapacidades e na reabilitação (Pinheiro, 2017).

A Atenção Primária à Saúde (APS) possui papel fundamental no controle da hanseníase, sendo a porta de entrada, a ordenadora do cuidado, atuando na detecção precoce da doença, favorecendo o acesso ao usuário, reduzindo o estigma e garantindo a integralidade da assistência. Neste sentido o objetivo primordial do tratamento da hanseníase é a cura da infecção através da antibioticoterapia e a prevenção de incapacidades físicas por meio da detecção precoce de casos

e do tratamento correto das reações hansênicas e do comprometimento da função neurológica. Os pacientes com suspeita de hanseníase devem ser avaliados minuciosamente quanto às funções autonômicas, sensitivas e motoras dos nervos periféricos (Propércio, 2021).

O profissional enfermeiro da Atenção Básica possui papel extremamente importante na assistência dada ao paciente com diagnóstico de hanseníase, e no acompanhamento dos pacientes já acometidos com essa patologia visando o não comprometimento da função neurológica. Dentre as suas ações, deve-se destacar: detectar os portadores da forma contagiosa da doença na fase inicial do tratamento; inspecionar regularmente as lesões, principalmente nas extremidades; avaliar os contatos; informar ao paciente e aos familiares sobre a importância dos exercícios ativos e passivos dos membros acometidos; promover auxílio para aliviar os estigmas causados pela doença. (Ribeiro, 2017).

Nessa perspectiva, é importante informar sobre a doença e a terapia ao paciente, à sociedade em geral e especialmente às famílias dos pacientes diagnosticados com hanseníase. A informação dos familiares a respeito da doença e seu compromisso no processo saúde/doença de seu familiar é um método eficaz para desmistificar o contágio. (Ribeiro, 2017).

Dessa forma, o diagnóstico precoce e a avaliação dos contatos de hanseníase realizados pela APS são importantes para reduzir a propagação da doença e diminuir o número de casos. O diagnóstico precoce é fundamental para início do tratamento e posteriormente aumentar a cura, e este quando tardio pode causar incapacidades físicas e deformidades, e a avaliação dos contatos de um paciente com hanseníase quebrará a cadeia de transmissão dessa patologia. Nesse sentido o objetivo deste trabalho é descrever a importância do diagnóstico precoce e a avaliação dos contatos de hanseníase para diminuição dos casos na Atenção Primária a Saúde.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo que transcorreu de um relato de experiência vivenciado durante a disciplina de atenção primária II, 10º período do curso de enfermagem, que ocorreu no segundo semestre de 2024 sobre a importância do diagnóstico precoce e avaliação dos contatos de hanseníase para diminuição dos casos na atenção primária a saúde.

À vista disso, dentro do eixo das DTNs, após alguns encontros para discussão/planejamento e alinhamento de ideias, escolheu-se o tema, o local e o público-alvo, sendo o tema a ser trabalhado “A importância do Diagnóstico Precoce e avaliação dos contatos

de hanseníase para diminuição dos casos na atenção primária a saúde”. O trabalho foi elaborado e desenvolvido em uma Unidade Básica de Saúde do município de Porto Nacional-TO.

Primeiro momento foi solicitado pela preceptora após repasse de material, a leitura prévia e estudo para conhecimento sobre a patologia e para a realização da avaliação neurológica simplificada para posteriormente realizar avaliação nos pacientes portadores da patologia e nos contatos dos pacientes que tiveram a doença.

No segundo momento foi realizado uma busca dos portadores cadastrados pelo boletim de acompanhamento, bem como dos contatos, a partir desse momento, iniciou-se as consultas de enfermagem, com uma anamnese direcionada e após no exame físico era realizado a avaliação neurológica simplificada, finalizando a avaliação o paciente recebia orientações educativas sobre o fechamento dessa avaliação e após o paciente era direcionado para a consulta médica para o diagnóstico ou continuidade do acompanhamento. Após diagnóstico realizado na consulta médica o paciente retornava para início do tratamento e educação em saúde específica na consulta de enfermagem.

As consultas aconteceram durante nove dias do mês de agosto de 2024, no período vespertino, em uma unidade básica de saúde de Porto Nacional- Tocantins. A metodologia e prática incluiu Anamnese direcionada, exame físico, orientações com condutas específicas da enfermagem bem como o suporte emocional.

As questões éticas foram rigorosamente seguidas para garantir a proteção dos direitos e da privacidade dos participantes, respeitando sua individualidade, liberdade de expressão, crenças, cultura e ambiente social.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No início do segundo semestre de 2024, acadêmicos de enfermagem do 10º período do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC), localizado na cidade de Porto Nacional – TO, iniciaram as práticas de Enfermagem através de consultas por meio da disciplina Estágio Curricular Supervisionado de Assistência de Enfermagem a Atenção Primária a Saúde II. Um dos temas trabalhados durante a prática vivenciada na Unidade Básica de Saúde e desenvolvido foi o eixo temático das Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs), sendo uma doença de grande magnitude a hanseníase.

A hanseníase, também conhecida como lepra ou mal de Lázaro, é uma doença causada

pelo bacilo *Mycobacterium leprae* (*M. leprae*). Este bacilo é resistente ao álcool e ácido, tem multiplicação lenta e não pode ser cultivado *in vitro*. A hanseníase tem um impacto significativo na saúde pública brasileira, especialmente em populações que vivem em condições de vulnerabilidade social, é uma doença considerada negligenciada. No Brasil, entre 2013 e 2022 durante nove anos, foram notificados 316.182 casos da doença. (Boletim do MS em 22 de janeiro de 2024).

À vista disso, dentro do eixo das DTNs, após alguns encontros foi proposto o conhecimento aprofundado sobre essa patologia, tendo em vista que no território adscrito vivenciado os números de casos e contatos estão altos. Após discussão/planejamento e alinhamento de ideias, escolheu-se o tema, o local e o público-alvo, sendo o tema a ser trabalhado “A importância do Diagnóstico Precoce e avaliação dos contatos de hanseníase para diminuição dos casos na atenção primária a saúde”. Na atenção primária a saúde existe o Programa Nacional de Controle e Eliminação da Hanseníase (PNCEH), este preconiza ações e estratégias para o manejo adequado dos casos, incluindo o diagnóstico precoce e a vigilância dos contatos.

No primeiro momento, foram realizadas as seguintes ações e estratégias: levantamento por meio do diagnóstico situacional da quantidade de pacientes com hanseníase na área. Após esses dados foram agendados previamente atendimentos/ a ação específica voltada para esse grupo populacional, com o objetivo principal de realizar a avaliação neurológica da hanseníase em pacientes novos, contatos intradomiciliares e em pacientes que necessitariam a alta do episódio.

Foi realizado o atendimento aos pacientes com diagnóstico já confirmados, em contatos intradomiciliares e em pacientes de alta da Hanseníase para acompanhamento e para detecção de novos casos. Durante o atendimento foi coletado a anamnese do paciente de forma minuciosa, informações como queixa principal, história da doença atual, história pregressa, histórico familiar. Após a coleta das informações da anamnese, foi realizado exame físico e a avaliação neurológica com o uso do Formulário para Avaliação Neurológica Simplificada e Classificação do Grau de Incapacidade Física em Hanseníase. Durante as consultas, todas as informações adquiridas e pontos observados foram explicados aos pacientes, de maneira que eles pudessem compreender todos os passos da consulta.

Um dos pontos explanados é que o homem é considerado a única fonte de infecção da hanseníase, sendo o contágio através de uma pessoa doente, portadora do bacilo de Hansen, não

tratada, que o elimina para o meio exterior contagiando outras pessoas. A principal via de eliminação do bacilo pelo indivíduo doente de hanseníase e a mais provável via de entrada do bacilo no organismo passível de ser infectado, são as vias aéreas superiores – o trato respiratório. Existe, também, a possibilidade de penetração do bacilo através da pele, quando esta não se apresenta íntegra. No entanto, para que a transmissão do bacilo ocorra, é necessário um contato direto com a pessoa doente não tratada. O bacilo *Mycobacterium leprae* tem a capacidade de infectar um grande número de pessoas, no entanto, poucas pessoas adoecem, pois o organismo da maioria delas apresenta resistência ao bacilo, destruindo-o. (Brasil, 2022).

Nesse contexto, através da ação foi possível realizar uma troca de conhecimento com os pacientes, abordando quais são as principais manifestações clínicas de tal patologia, a importância da realização do tratamento e quais as consequências da interrupção, e as reações adversas, uma vez que os medicamentos usados no tratamento trazem diversos efeitos colaterais.

O acolhimento é uma estratégia indispensável para fortalecer o vínculo com o usuário e os familiares, além de ser visto como uma medida relevante para o bom desempenho da rede assistencial do sistema de saúde. A política de eliminação da hanseníase, portanto, exige do profissional enfermeiro o conhecimento para tomar decisões, orientar o planejamento de ações educativas, viabilizando intervenções compatíveis com as necessidades da comunidade, o que faz necessário para uma efetiva promoção de saúde na atenção básica. (De Gouvêa, 2020).

Por fim, após a realização das etapas anteriormente descritas, os pacientes foram orientados sobre a necessidade de comparecerem as demais etapas necessárias para confirmar o diagnóstico da patologia, a importância de iniciar e seguir o tratamento, que apesar dos possíveis efeitos colaterais é necessário a continuidade de maneira que o tratamento seja adequado de forma que traga o mínimo possível de reações adversas, enfatizando os riscos da evasão dele. Além disso, foi orientado sobre a necessidade e a importância de comunicar pessoas que tenham contato direto; apesar dos estigmas da sociedade para com os indivíduos acometidos pela Hanseníase, é preciso que as pessoas que convivem com o paciente façam a avaliação.

Em áreas consideradas endêmicas, há grande preocupação, porque embora a doença não seja frequente em menores de quinze anos de idade, a manifestação nessa faixa etária é consequência dos focos domiciliares. Assim cabe a vigilância epidemiológica e aos profissionais da atenção básica. Realizar exame dermatoneurológicas de todos os contatos intradomiciliares dos casos de hanseníase, com o objetivo é interromper a cadeia de transmissão. Além da

necessidade de detectar e tratar a hanseníase precocemente e, sobretudo, prevenir as incapacidades físicas (Brasil, 2010).

É crucial destacar a relevância da adesão ao tratamento por parte dos pacientes. A adesão ao tratamento é um elemento essencial para o controle da hanseníase e para a prevenção de suas complicações. Por meio de estratégias educacionais, é possível promover a mudança de comportamento e incentivar o autocuidado, contribuindo para uma melhor adesão ao tratamento e, conseqüentemente, para uma melhor qualidade de vida dos pacientes (Santos, 2020).

Dentre as diversas causas de morbidade, a hanseníase é uma considerável causa de incapacidades físicas e estigmatização, afetando a qualidade e a expectativa de vida dos pacientes. Nesse sentido, é importante destacar a relevância da adesão ao tratamento por parte dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A adesão ao tratamento é um elemento crucial para o controle da hanseníase (Santos, 2020).

A presença de incapacidades físicas visíveis no momento do diagnóstico, classificadas como incapacidades grau 2 (GIF2) indica detecção tardia e demandam a realização de atividades educativas sobre a doença para a população, a capacitação dos profissionais de saúde, a ampliação das atividades de busca ativa de casos e do acesso da comunidade aos serviços de saúde. Casos de hanseníase em menores de quinze anos de idade indicam transmissão recente, traduzindo o convívio das crianças com casos de hanseníase ainda não tratados, sendo um importante indicador para a vigilância de contatos e monitoramento da endemia na comunidade (Brasil, 2021).

Durante as avaliações dos contatos intradomiciliares foram realizados 02 diagnósticos de hanseníase isso evidencia a importância do conhecimento pelo enfermeiro sobre a temática e da consulta seguindo todas as etapas bem como a avaliação neurológica simplificada. O diagnóstico realizado precocemente e a adesão ao tratamento são responsáveis para prevenir as deformidades e incapacidades físicas que a patologia costuma apresentar durante a evolução, caso o diagnóstico seja tardio. Essas complicações geram o estigma e discriminação às pessoas acometidas.

Dessa forma, a prática acadêmica possibilitou o desempenho prático por gerar conhecimento a partir da realidade, promover transformações sociais. Nesse sentido, as atividades e ações práticas voltadas para a hanseníase desempenham papel fundamental no desenvolvimento dos acadêmicos de enfermagem. A formação contínua e sensibilização dos profissionais de saúde, aliada ao diagnóstico precoce e a quebra de cadeia de transmissão, são

pilares fundamentais para o sucesso das estratégias de controle da hanseníase no Brasil.

CONCLUSÃO

A hanseníase, apesar de ser uma doença antiga, apresenta desafios contemporâneos significativos em termos de saúde pública, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil. O trabalho realizado enfatizou a importância do diagnóstico precoce e da avaliação dos contatos de hanseníase, que são fundamentais para a interrupção da cadeia de transmissão e para a prevenção de incapacidades associadas à doença. A atuação da Atenção Primária à Saúde (APS) é crucial nesse contexto, pois permite a identificação e o acolhimento de casos suspeitos, além de promover ações educativas que visam desmistificar a doença e reduzir o estigma social.

A abordagem educacional e a avaliação sistemática dos contatos demonstram a importância da busca ativa desses para quebra da cadeia de transmissão. As estratégias de educação em saúde no momento da consulta de enfermagem mostram-se eficazes na promoção do autocuidado e na sensibilização e no conhecimento sobre a hanseníase, contribuindo para a diminuição do medo e do preconceito associados à doença.

Além disso, a ênfase na avaliação dos contatos não apenas ajuda a identificar novos casos de hanseníase, mas também garante um acompanhamento adequado, reduzindo o risco de transmissão e evitando complicações futuras. A integração entre os profissionais de saúde e a comunidade (paciente e familiares) foi um aspecto essencial para a efetividade das ações implementadas, reforçando a importância de uma abordagem interdisciplinar no cuidado ao paciente.

Por fim, é essencial que as ações de controle da hanseníase sejam contínuas e sustentáveis, envolvendo não apenas a detecção e tratamento, mas também a educação em saúde e a promoção do bem-estar. Espera-se que os aprendizados e resultados deste trabalho possam subsidiar futuras iniciativas que visem o controle efetivo da hanseníase, contribuindo para a erradicação da doença e a melhoria da qualidade de vida das pessoas afetadas.

REFERÊNCIAS

BORGES, Silier Andrade Cardoso; PORTO, Priscilla Nunes. Por que os pacientes não aderem ao tratamento? Dispositivos metodológicos para a educação em saúde. *Saúde em Debate*, v. 38, n. 101, p. 338–346, abr. 2014. Acesso em: 16 mar. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica. Vigilância em saúde: dengue, esquistossomose, hanseníase, malária, tracoma e tuberculose, 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico da Hanseníase 2021 [Internet]. Vol. Número esp, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis - DCCI. 2021. p. 56. Available from: <http://www.aids.gov.br/pt-br/tags/publicacoes/boletim-de-hanseniase>

BRASIL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG). O que é extensão universitária?. UFMG, Brasil, 2022. Disponível em: <<https://www.ufmg.br/proex/o-que-e-extensao-universitaria/#:~:text=%E2%80%9CA%20Extens%C3%A3o%20Universit%C3%A1ria%2C%20sob%20o,e%20o%20utros%20setores%20da%20sociedade%E2%80%9D>>. Acesso em: 28 mai. 2024.

DE GOUVÊA, Aline Russomano et al. Interrupção e abandono no tratamento da hanseníase. Brazilian Journal of Health Review, v. 3, n. 4, p. 10591-10603, 2020.

DE MELLO, Gustavo Rezende; NETO, Joaquim Fernandes de Moraes . PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DIABETES MELITTUS NO BRASIL DE 2013 A 2022. Revista de Patologia do Tocantins, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 169–173, 2023. DOI: 10.20873/10.20873/uft.2446-6492.2023v10n3p169. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/patologia/article/view/18179>. Acesso em: 29 mai. 2024.

DA SILVA , Nyllaha Rosângela Costa ; et al. Efeitos da pandemia da Covid-19 na condução da farmacoterapia em idosos com hipertensão e diabetes atendidos em uma Policlínica no Estado de Pernambuco. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 15, n. 3, p. e9726, 17 mar. 2022. Doi: <https://doi.org/10.25248/reas.e9726.2022>. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/9726>. Acesso em: 29 mai. 2024.

FRANCISCO, Priscila Maria Stolses Bergamo et al. Prevalência simultânea de hipertensão e diabetes em idosos brasileiros: desigualdades individuais e contextuais. Ciência & Saúde Coletiva, v. 23, p. 3829-3840, 2018. Acesso em: 29 mai. 2024.

GERBASSI, Ricardo Rocha; RIBEIRO, Adriely Cristina Coronel; BELO, Fernanda Fabrícia Resende, & COELHO, Jamilly Gusmão. (2022). O impacto da hipertensão arterial sistêmica no contágio e prognóstico da Covid-19: uma revisão narrativa. Revista Eletrônica Acervo Saúde, 15(4), e10048. <https://doi.org/10.25248/reas.e10048.2022>. Acesso em: 29 mai. 2024.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional de Saúde 2013: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas. Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação. Rio de Janeiro: IBGE; 2014. Acesso em: 29 mai. 2024.

LASTÓRIA, Joel Carlos et al. Hanseníase: diagnóstico e tratamento. Diagn Tratamento, v. 17, n. 4, p. 173-9, 2012.

LOPES, Viviane Aparecida Siqueira; RANGEL, Etuany Martins. Hanseníase e vulnerabilidade social: uma análise do perfil socioeconômico de usuários em tratamento irregular. Saúde em Debate, v. 38, n. 103, p. 817-829, 2014.

NIITSUMA, Eyleen Nabyla Alvarenga et al. Fatores associados ao adoecimento por hanseníase em contatos: revisão sistemática e metanálise. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 24, p. e210039, 2021.

PROPÉRCIO, Aldo Neto Alves et al. O Tratamento da Hanseníase a partir de uma Revisão Integrativa. Brazilian Journal of Health Review, v. 4, n. 2, p. 8076-8101, 2021.

RIBEIRO, Mara Dayanne Alves et al. A visão do profissional enfermeiro sobre o tratamento da hanseníase na atenção básica. Revista Brasileira em promoção da Saúde, v. 30, n. 2, 2017.

SANTOS, Aleksandra Rosendo dos; IGNOTTI, Eliane. Prevenção de incapacidade física por hanseníase no Brasil: análise histórica. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, p. 3731-3744, 2020.